

O'QITUVCHILARDA PSIXOLOGIK MUHOFAZANI SHAKLLANTIRISHDA TRENING DASTURIDAN FOYDALANISH

Uzakova Yulduz Yusupovna

Osiyo Xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10442100>

Ijtimoiy-psixologik trening nazariy yoki amaliy muammolarni yechishga qaratilgan samarali usuldir. Trening ta'lim muassasalarida to'garaklarda ishtirok etish orqali bilimlarni olish va faol harakatlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Treningda respondentlar faol ishtirok etishlari taklif etiladi, unda nazariy ma'lumotlar taqdim etiladi, so'ngra ular o'rganishga qaratilgan mashqlarni bajarishni boshlaydi. Treninglar nafaqat ta'lim-tarbiya sohasi haqida fikrlarni kengaytirishga, balki ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lishga imkon beradi.

Psixologik treninglar shaxsda mavjud bo'lgan yoki vujudga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni hosil qilish maqsadida turli xil o'yin va mashqlar orqali o'tkaziladigan mashg'ulot hisoblanadi. Trening - ingliz tilidan olingan bo'lib, "mashq qilish", "takrorlash" ma'nolarini bildiradi.

Psixologik trening haqida gap ketganda, bu atama ko'pchilik tomonidan "muammolarning yechimi topiladigan mashg'ulot" sifatida qabul qilinadi. Umuman olganda, trening mashg'ulotlari shaxsning muammolarini hal qilmaydi, balki shu muammolarning asosini tahlil qila olish uchun lozim bo'lgan ko'nikma va malakalarni hosil qiladi. Treningga ta'rif berish yoki uni tushuntirishda turli mualliflar tomonidan turlicha yondashuvlar keltirilgan bo'lsa-da, ularning aksariyati trening mashg'ulotlari o'yin va mashqlar orqali amalga oshirilishiga va trening jarayonida ko'nikma va malakalar hosil etilishiga e'tibor qaratilgan. Treningda shaxsning ijobiy xususiyatlarini rivojlantirish maqsadida olib boriladigan psixologik ishlarning faol usuli, ya'ni guruh-guruh bo'lib munozara, bahs, rolli o'yin va boshqa o'yinlarni o'tkazish mumkin.

Psixologik treninglar har xil bo'lib, ularni tasniflash turlicha mezonlarga asoslanadi. Psixologik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, trening maqsadidan kelib chiqqan holda, o'zining ma'lum bir tasnifiga ega. Shartli ravishda aniq malakalarni shakllantirish treninglaridan tortib, to shaxsiy rivojlanish treninglarigacha ajratish mumkin. Birinchi holatda trening shaxs rivojlanishiga olib keluvchi aniq xulq-atvorni shakllantirish omili bo'lib hisoblansa, ikkinchi holatda asosiy samara ichki sohada kuzatiladi, ya'ni dastlab shaxsning ichki dunyosi (o'zini o'zi boshqarish, hissiy-emotsional holat, motivatsiya va boshqalar), keyin esa xulq-atvor o'zgaradi. Shu bilan bir qatorda trening samaradorlik mezonlari ham bir-biridan farqlanadi: ayrim mezonlar ob'ektiv

(masalan, ishtirokchilarda qandaydir malakaning shakllanganlik darajasi), boshqa ba'zi mezonlar sub'ektivdir (masalan, ishtirokchilarning o'z shaxsiy holatidagi o'zgarishlar haqidagi his-kechinmalari).

Trening dasturlarining asosiy maqsadi – o'qituvchilardagi psixologik muhofaza mexanizmlariga ijobiy ta'sir qiluvchi omillarni shakllantirishdan iborat edi. Shunga ko'ra, trening vazifasi sifatida quyidagilar belgilab olindi:

– o'qituvchilar psixologik muhofazasiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va shakllantirish;

– o'qituvchilarda ruhiy-emotsional holatlarni barqarorlashtirish;

– o'qituvchilarda o'zini-o'zi boshqarishning ijtimoiy-psixologik ta'sirlarini kuchaytirish;

– o'qituvchilar bilan autotrening mashqlarini muntazam ravishda olib borish va ularga ushbu ko'nikmani shakllantirish.

Psixokorreksion ishlar psixokorreksion kompleks dasturi yordamida amalga oshirildi. Mashg'ulot bir-biriga bog'liq bo'lgan to'rt bosqichdan iborat bo'ldi. Bular:

1) tayyorgarlik (diagnostik) bosqichi;

2) korreksion bosqich;

3) korreksion faoliyatni samaradorligini aniqlovchi bosqich;

4) yakunlovchi (baholovchi) bosqich.

Tayyorgarlik (diagnostik) bosqichning maqsadi – o'qituvchilar xatti-harakatini boshqarishini nazorat qilish, samarasiz o'zini boshqarishni aniqlab ajratish, psixologik korreksiyaning shakllantirishning umumiy dasturi ishlab chiqiladi.

Korreksion bosqichning maqsadi – o'qituvchilarni salbiy holatlardan ijobiy holatlarga tezroq o'tishini optimallashtirish, o'zini-o'zi boshqara olishga o'rgatish, bunda o'zini-o'zi boshqarish faoliyatini ishga tushirishdan ibora

Korreksion faoliyatning samaradorligini aniqlovchi bosqichning maqsadi – o'zgarishlarning psixologik mazmuni va dinamikasini o'lchash, ijobiy xatti-harakat reaksiyalarini paydo bo'lishini ta'minlash va o'zini baholash holatini optimallashtirishdan iborat.

Yakunlovchi (baholovchi) bosqichning maqsadi – o'qituvchilarning psixofiziologik treningdan oldingi va keyingi holatlari taqqoslab baholash va xulosalash edi.

Hozirgi paytda kishilar orasida, jumladan o'qituvchilarda ham ruhiy zo'riqish hollari avvalgi paytlardagiga nisbatan ancha ko'p uchrayotganligi va buning natijasida ko'pgina muammolar vujudga kelayotganligi ko'pchilikni,

ayniqsa, psixolog mutaxassislarni ham tashvishga solayotganligi bejiz emas. Shuni aytish mumkinki, bunday holatlar turli darajadagi emotsional zo'riqishlar natijasida vujudga kelmoqda.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, asabiy holatlardan kelib chiqadigan muammolar mavjud bo'lib, bu muammolarni yechish imkonini topa olmaslik natijasida psixologik maslahat va psixologik korreksiyaga muhtoj bo'lib qoladigan bir necha xil guruhlar vujudga keladiki, bular:

1. Shaxsda muloqotchanlikning yetishmasligi muammosidan qiynalgan kishilar guruhi.
2. Iqtisodiy yetishmovchilikdan aziyat chekkan kishilar guruhi.
3. O'z yaqinlarini yo'qotib siqilgan kishilar guruhi.
4. Turli baxtsiz hodisalardan keyin qandaydir kasallik orttirib olgan kishilar guruhi.
5. Begona joyga ko'chib kelib, tub aholining bosimidan siqilgan kishilar guruhi.
6. Muvaffaqiyatsizlikdan qochadigan, o'ziga ishonmaydigan kishilar guruhi.
7. Yangi faoliyatga moslasha olmasdan siqilishga duch kelgan kishilar guruhi.
8. Chekish, ichish, narkotik moddalar iste'mol qilishdan qutula olmasdan qiynalayotgan kishilar guruhi.

Yuqorida sanab o'tilgan muammolarni hal qilishda psixologik trening tarkibidagi o'yin va mashqlar seriyasidan iborat mashg'ulotlar yordam beradi.

Yuqoridagi guruhlar o'zi istab, o'z xohishi bilan treningga keladi va trenerning ko'rsatmalariga amal qiladi. Lekin shunday guruhlar bo'ladiki, bu guruh a'zolari treningga istamasdan, xohlamasdan keladi: Masalan: jinoyatchilar, bezorilar, o'g'rilar, narkotik bilan shug'ullanuvchilar. Lekin guruh a'zolarining istagidan qat'i nazar treningning vazifasi ularning muammolarini hal etishga qaratilgan bo'ladi.

Har qanday psixologik treninglarni tashkil etish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi.

1. Guruhni tashkil etish yoki yig'ish bosqichi.
2. Boshlang'ich bosqich.
3. Ishni olib borish bosqichi.
4. Yakunlash bosqichi.

Eng muhimi guruhni tashkil qilish bosqichi bo'lib, bunda quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak:

- har qanday treningda (faqat nogironlar bilan o'tkaziladigan maxsus treninglarni hisobga olmaganda) tashqi jismoniy defektga ega bo'lgan va psixik holatida buzilishlar bo'lgan kishilar ishtirok etmasligi lozim. Negaki bunday holatlarda aynan ana shunday kamchilikka ega bo'lganlarda aks ta'sir bo'lishi ehtimoli kuchliroqligi har qanday mutaxassis uchun tushunarli bo'lsa kerak.

- guruh a'zolarining soni 8 tadan 12 tagacha (ba'zi hollardagina 20 tagacha) bo'lgani ma'qul.

- ishtirokchilarning yoshi iloji boricha teng bo'lishi, ya'ni ular orasidagi farq 4-5 yoshni tashkil etishi mumkin (alohida qayd etish lozim, 45-50 yoshdan kattalar uchun trening juda katta va ahamiyatli ta'sirga ega bo'lmasligi va ular kutilganidek natija bermasligi ham mumkin).

- ishtirokchilar orasida ayol va erkaklar soni imkon qadar teng bo'lishi kerak.

Bundan tashqari yana quyidagilarga ham e'tibor berish lozim bo'ladi:

Treningga muammosi bir xil bo'lgan shaxslarni to'plash kerak. Trening ishtirokchilari iloji boricha bir-biriga xalal bermasligi lozim. Trening o'tkaziladigan xona albatta izolyatsiyalangan bo'lishi shart, ya'ni hech kim ularni bezovta qilishi mumkin emas va ular ham boshqalarga xalaqit bermasligi kerak. Rasmiylashgan guruh bo'lishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Trenerdan auditoriya erkin bo'lishini ta'minlash va auditoriyani yaxshi bilish talab etiladi.

Psixologik treninglar quyidagi tamoyillarga asoslanadi.

Faollik tamoyili

Bu tamoyil ko'proq eksperimental psixologiya asosida quyidagi g'oyaga bo'ysunadi: inson eshitganlarining 10% ini, ko'rganlarining 50% ini, aytib berganlarining 70% ni va nihoyat o'zi qilganlarining 90% ini o'zlashtiradi.

Ijodiylik tamoyili

Bu tamoyilning asosiy mohiyati shundan iboratki, trening davomida ishtirokchilar guruhi psixologiyada aniq bo'lgan, kashf qilingan metodikalar, qonuniyatlarni topadi, kashf qiladi, eng asosiysi esa, o'zlarining shaxsiy xususiyat, sifat va imkoniyatlarini anglab oladi.

Xulq-atvor ob'ektivlashishi (anglab yetilishi) tamoyili.

Bajarilayotgan mashqlar davomida ishtirokchilar xulq-atvori impulsivlikdan ob'ektivlik darajasiga o'tadi va trening davomida o'zgarishlar kiritish imkonini beradi. Xulq-atvor ob'ektivligining umumiy vositasi sifatida teskari aloqa hisoblanadi. Guruhda teskari aloqaning yuzaga kelishini ta'minlash trenerning vazifasi hisoblanadi.

Sheriklik (sub'ekt-sub'ektlik) muloqoti tamoyili.

Sheriklik yoki sub'ekt-sub'ektklik muloqoti boshqalar manfaati, ular hissiyotlari, his-tuyg'ulari, qayg'ulari va boshqa insonning shaxsiy qadr-qimmatini deb tan olinadi. Mazkur jarayon qo'llanilishi natijasida guruhda ishonch, ochiqlik iqlimi yaratiladi.

Yuqoridagi tamoyillardan tashqari, treningning samarali bo'lishi ma'lum bir jihatdan trenerning prinsiplariga ham bog'liqdir.

Trener har doim trening o'tkazishga kirishishdan avval o'ziga:

Men qanday maqsadga erishmoqchiman?

Men nima uchun shu maqsadga erishmoqchiman?

Men qanday vositalar bilan unga erishmoqchiman? kabi savollarini berishi lozim.

Bu savollarga javobni trenerga guruh bilan ishlash davomidagi diagnostik tadqiqotlar ochib beradi. Trener ish rejasining mundarijasi, guruhning rivojlanish, ahillik darajasi, munosabatlar xarakteri, guruhdagi har bir ishtirokchining holati, uning o'ziga va boshqalarga nisbatan munosabati, treningga nisbatan munosabati, trenerning o'zining munosabati kabilar diagnostika ob'ekti hisoblanadi.

Topshiriqning amalga oshirilishida birinchi qadam metodik (qadam) tanlanishidir. Eng ko'p qo'llaniladigani, guruhiy diskussiyalar, rolli o'yinlar, psixodramma va ularning modifikatsiyasi hisoblanadi.

O'qituvchining faoliyatidagi emotsional holatini barqarorlashtirish, psixologik muhofazani shakllantirish, faoliyat uchun jismoniy-psixologik yo'nalganligini boshqarish muammosi borasida ko'pgina nazariy va amaliy tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, pedagogik faoliyatning takomillashib borishi, faoliyatda natijaga erishish uchun bo'layotgan yanada faol talablar bu borada izlanishlarni yanada kuchaytirishni taqozo etmoqda. Psixologik muhofazasi shakllanmagan o'qituvchining faoliyatida yaxshi natijalarga erishishi qiyin, shuning uchun o'qituvchilarning psixologik muhofazasini shakllantirish va zarur psixologik chora-tadbirlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir. O'qituvchilarda psixologik muhofazani shakllantirish uchun bo'shashtiruvchi mashqlar, turli ko'rinishdagi ruhiy holatlarni barqarorlashtiruvchi usullardan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi.

Adabiyotlar:

1. Грановская Р.М. Защита личности: психологические механизмы / Р.М.Грановская, И.М. Никольская. – СПб.: Знание, 1999. – 352 с.
2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е.Л.Доценко. – М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. – 844 с.

3. Jabborov X.X. O'smirlarda mafkuraviy immunitet shakllanishining psixologik omillari. (PhD) dissertatsiyasi. –T., 2019. – 162 b.
4. Muxtopov E.M. O'smirlar guruhida o'z-o'zini psixologik muhofaza qilishning o'ziga xos xususiyatlari. Dissertatsiya.Toshkent., 2009 y.–154 b.
5. Nishonova Z.T.va bosh. Psixologik xizmat. –T.: Fan va texnologiya markazining bosmaxonasi, 2014.
6. Xudoyqulova G.B. Psixologik xizmat ko'rsatishda sotsial psixologik treninglarni tashkil etishning milliy o'ziga xosligi. "Zamonaviy psixologiyaning amaliy imkoniyatlari". Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2018 yil. - B.345-347.
7. Nurqulova, G. (2023). ACCENTUATION FOR TEENAGERS. Modern Science and Research, 2(6), 274-276.
8. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT.
9. Nurkulova, G. (2022). THE PSYCHOLOGY OF SUBORDINATE BEHAVIOR. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(12), 204-207.
10. Nurkulova, G. E. (2021). IMPROVING EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Humanitarian Treatise , (104), 7-8.

